

SOCIAL SCIENCES

ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНОГО НЕСВІДОМОГО У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Хоменко І.А.,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, доцент, Київ, Україна

Слісовенко Ю.П.,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, доцент Київ, Україна

Набруско В.І.,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, доцент Київ, Україна

Фоменко В.І.,

кінодраматург, журналіст, член Національної спілки журналістів України, Київ, Україна

Бельдій О.В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, лаборант Київ, Україна

THE PHENOMENON OF THE SOCIAL UNCONSCIOUS IN THE CONTEXT OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR

Khomenko I.,

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Educational and Scientific Institute of Journalism, Associate professor, Kyiv, Ukraine,

Yelisoenko Y.,

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Educational and Scientific Institute of Journalism, Associate professor, Kyiv, Ukraine,

Nabrusko V.,

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Educational and Scientific Institute of Journalism, Associate professor, Kyiv, Ukraine,

Associate professor, Kyiv, Ukraine,

Fomenko V.,

Screenwriter, journalist, member of the National Union of Journalists of Ukraine, Kyiv, Ukraine,

Beldii O.

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Educational and Scientific Institute of Journalism, laboratory technician Kyiv, Ukraine

АНОТАЦІЯ

Статтю присвячено проблемі маніпуляції масовою свідомістю за допомогою медіа, зокрема, з використанням механізмів спеціальної пропаганди. Проблема інтерпертована в пізнавальному ключі концепції соціального несвідомого Е. Фромма. Доведено, що припущення фундаторів психоаналізу щодо конвергентності захисних психічних механізмів невротика та механізмів впливу політичної дезінформації на масову свідомість актуальне і сьогодні. Обґрунтовано необхідність подальших досліджень.

ABSTRACT

The article is devoted to the problem of manipulation of mass consciousness with the help of the media, in particular, with the use of special propaganda mechanisms. The problem is interpreted in the cognitive key of E. Fromm's concept of the social unconscious. It has been proven that the assumption of the founders of psychoanalysis regarding the convergence of the neurotic's protective mental mechanisms and the mechanisms of influence of political disinformation on mass consciousness is still relevant today. The need for further research is substantiated.

Ключові слова: масова інформація, соціум, психоаналіз, маніпуляції свідомістю, журналістика.

Keywords: mass information, society, psychoanalysis, manipulation of consciousness, journalism.

Постановка проблеми. Проблема, досліджена у статті, полягає у відсутності надійних гуманітарних і соціальних механізмів, які дозволили б пересічному громадянину відокремити маніпулятивну

пропаганду від добросовісного поширення масової інформації. На думку авторів, психоаналітичний підхід до соціальних явищ, які перебувають у зоні неочевидності, може надати подібні інструменти

громадянського самозахисту суспільству і ускладнити діяльність структур та інституцій, які зловживають свободою слова. Проблему розкрито у пізнавальному ключі теорії соціального несвідомого Е. Фромма. Потреба у залученні інтелектуальної спадщини минулого до розв'язання проблеми, що виникла у добу цифрових мережових медіатехнологій впливає із сучасного стану соціальних комунікацій, що де-факто не витримали девіантного впливу інформаційно-психологічних інструментів гібридної війни і поступово почали перетворюватися із засобів масової інформації в засоби масової дезінформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Масив даних з окресленої проблематики постійно оновлюється. Це спонукає навіть фахових дослідників – психіатрів, психологів, соціальних філософів – поширювати свої ідеї у популярній та публіцистичній формі (що не знецінює якість їхніх припущень, але позначається на рівні верифікації матеріалу). У категоріях патопсихології і психіатрії оцінювали ситуацію в сучасному світі медіа філолог, філософ, професор теорії культури і російської літератури університету в Еморі М. Епштейн, доцентка факультету соціальних наук Університету Амстердама А. Фенько, психіатр А. Більджо. Посилання на тексти, що вміщують їхні думки, подано в основній частині статті. Раніше на іншому матеріалі психоаналітичний підхід застосовувався для інтерпретації реалій сучасних кризових подій І. Хоменком, В. Фоменком, Ю. Єлісовенком, В. Набрусом.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Не дослідженою частиною загальної проблеми залишилася перевірка можливості використати інтелектуальну спадщину фундаторів глибинної психології та неофрейдизму З. Фрейда, К. Юнга, А. Адлера, Е. Фромма з метою вивчення феноменології медійного супроводу гібридної війни. **Новим** порівняно з працями попередників є аналіз сучасних реалій гібридної війни у дискурсі концепції соціального несвідомого Е. Фромма.

Мета праці – шляхом залучення класичного досвіду психоаналізу сприяти напрацюванню соціальної і психічної резистентності громадянських суспільств щодо деструктивних інформаційних технологій. З окресленої мети випливають наступні завдання: виявити моніторинговими методами різні приклади маскуванню реальних мотивів політичних і воєнних рішень інформаційними фікціями; аналітичними методами відокремити справжні мотиви від медійних симулякрів та маніпулятивних мотивувань; узагальнити результати. Постановка проблеми обумовлює **методологію** розвідки, що ґрунтується на моніторингових, аналітичних і системних прийомах дослідження. Результати статті можуть бути використані як практиками медіа та психоаналізу, так і в навчальному процесі, для підготовки і підвищення кваліфікації співробітників медіа.

Видатний психолог, філософ і соціальний дослідник Е. Фромм, відомий, серед іншого, дослідженнями

патологічних складників особистості кривавих диктаторів [1], ввів свого часу в інтелектуальний обіг концепцію соціального несвідомого. Сама ідея конвергентності психічних процесів невротика і соціальних процесів у тоталітарній державі належала фундатору психоаналізу З. Фрейду. (Будемо і далі транслітерувати його прізвище українською так: вагомі аргументи на користь саме такого правопису, а не поширеного зараз варіанту "Фройд" наведено в навчальному посібнику з психоаналізу [2]). Фрейд стверджував, що «...суперечність між індивідуальною психологією і соціальною психологією (чи то психологією мас), що видається на перший погляд вельми значущою, виявляється при ретельному дослідженні не настільки суттєвою [3]».

Фромм довів, що ця теза є не довільним твердженням, а науково обґрунтованою залежністю між феноменами соціуму і психіки. Так само, як пацієнт, що потребує аналітичної терапії, боронить свої комплекси від реальності за допомогою захисних механізмів – держава, що дурить народ, маскує реальні мотиви політичних рішень хибними мотивуваннями. У цьому розумінні політична цензура і репресії щодо медіа виконують функцію витіснення, спроби звинуватити об'єкт агресії у власних злочинах працюють як психічний механізм проекції, а правдоподібні неправдиві пояснення огидних дій шляхетними міркуваннями грають роль психоаналітичної раціоналізації. Руйнівну ж для істеблішменту правду «...суспільство не може своїм членам дозволити довести до свідомості, якщо воно має намір і надалі успішно функціонувати на підставі власних суперечностей» – стверджував Фромм [4].

Як і у випадку з пацієнтом – людиною, подібна політична логіка врешті решт самознищується і набуває ірраціональні, а іноді і комічних рис (див. про це – [5-7]).

Переконливим доказом написаного є недавнє висловлювання російського ідеолога Олександра Дугіна. Воно, безумовно, варто наукової уваги. Але раніше, ніж до дугінського твору дісталися дослідники, на цей матеріал звернули увагу російськомовні мережові публіцисти. Щоб нас не звинуватили в упередженості – наведемо текст разом з коментарями за ресурсом «Російське життя: цитати»:

«Ваші новини» покликали на інтерв'ю Дугіна, який проскиглив усе, про що нині багато років. Відкриваємо текст «Олександр Дугін: "Темряві нацистської Німеччини як куцою до зайця далеко до [темряви] тієї цивілізації, з якою ми воюємо зараз"» (vnpnews., 05.09.2024): – «Людська ж історія від Адама, від першого гріхопадіння і до спеціальної військової операції...» Слово честі, так і написано... Втім, Дугін і раніше гримів, що «сво» - найважливіша подія світової історії. Йому буде цікаво дізнатися, що навіть патріотичне населення називає [цю] «найважливішу подію» словами «це саме» і тільки прагне, щоб «це саме» припинилося... Але автор продовжує: – «Не було жодних резонів починати СВО. ... Це рішення може мати безліч політичних, геополітичних, стратегічних підстав, але по-

яшення немає. Крім того, що спис архангела Михайла вдарив у центр Росії, у Кремль. І це рішення було ухвалено... «Ми підтягнулися до поля Армагедону першими і першими вступили в бій. Ми – передовий полк. Але ми воюємо не тільки за себе, ми воюємо за людство, за людину як таку. Ми зіткнулися з абсолютно антилюдською цивілізацією, яку ми хочемо перемогти для того, щоб людство знову набуло шансу будувати правильний духовний світловий вертикальний порядок...» «Наша держава має бути тягловою. Що ми не для себе живемо, ми для когось іншого, для майбутнього живемо...»

[Цитується за дописом: Олена Іваницька – Огляд-864. Британці потягнулися до ковчега – Ковчег... | Facebook. September 08, 2024 03:04].

А за що тоді всім іншим Дугін із його православно-язичницькою шизою? [8]»

Хай вибачать нас колеги за вільний, далекий від наукового стилю наведеної цитати. Експресія викладу уявляє головне. По-перше, якщо справжні мотиви кремлівських політиків і доведені до відома Z-ідеологів, ті не мають жодного наміру про це говорити відверто, так само, як пацієнт психоаналітика намагається приховати і від лікаря, і від себе витіснену глибинну причину психотравми. А по-друге, патологічну амбівалентність і алогічність московської пропаганди російськомовні інтелектуали самі вже помітили і зрозуміли, тому і визначають її не сумісними категоріями і в дискурсі клінічної психіатрії («православно-поганська шиза»).

Що ж. Спробуємо виявити патологічний складник російського імперського комплексу. Стисло опишемо за Фроммом ту частку російського соціального несвідомого, що потребує для збереження стану речей тотальної дезінформації населення і агресії проти сусідньої країни із застосуванням зброї масового знищення та засобів, які призводять до екологічних катастроф (таких, як підлив греблі Каховської ГЕС, підпали лісів, отруєння Сейму та Десни). Ця інформація достатньо поширена (див., наприклад, [9]). Її можна викласти кількома реченнями. Але потужний репресивно-пропагандистські механізми російської влади не залишають шансу для населення країни-агресора її усвідомити.

Жорсткий конфлікт між російськими продуктивними силами і компрадорською політично-кримінальною псевдоелітою, що спиралася на кадри, ресурси та методи спецслужб і не була зацікавлена у створенні альтернативних центрів економічного і політичного впливу, завершився перемогою останньої [10]. Російське майбутнє опинилося в тенетах хибної гіпотези, буцімто XXI століття буде століттям газу і газохімії, а монополія «Газпрому» буде непохитною [11-13]. Винайдення в Україні і в Польщі практично невичерпних родовищ вуглеводневих ресурсів [14; 15] покляли край добі трансконтинентальних газопроводів та ідеології "Газпрому" як нової російської зброї. Це створило загрозу не стільки для російської економіки, скільки для засад панування згаданої вище псевдоеліти, яка не могла піти на ротацію влади, оскільки це означало б розслідування скоєних нею економічних і

кримінальних злочинів. Докладний розбір викладеної вище передісторії російської агресії проти України можна прочитати у джерелі [9].

Зрозуміло, що реальний мотив захисту майбутнього вузького кола плутократів не міг бути представлений як виправдання війни ані російському населенню, ані світовій спільноті. Він залишився у соціальному несвідомому і був захищений численними мотивуваннями - симулякрами («денацифікація», "десатанізація", «спис архангела, який раптом вдарив у центр країни» і таке інше), не завжди зрозумілими навіть творцям цих ідейних химер.

Однією з типових невротичних реакцій на стрес є захисне зниження інтелекту, щоб не усвідомлювати руйнівної сили травматичних обставин, і шокове приглушення емоцій. Чи відбувається це сьогодні з російським соціумом? Наведемо ще одну цитату.

«Російське суспільство щосили намагається не змінюватися». Олексій Левінсон — про реакцію росіян на події у Курській області та про те, що з ними сталося за два роки. На відкрите запитання щодо занепокоєння, пов'язаного з нападом, близько 40% відповіли, що їх хвилює загибель людей та жертви. Приблизно чверть опитаних зазначили побоювання, пов'язані з тим, що війна прийшла на територію Росії. Це невелика кількість людей, хоча, здавалося б, це якраз ті страхи, які були від початку СВО і які матеріалізувалися. Тобто шоку від того, що це відбувається на нашій землі, практично немає. Ця тема сприймається абстрактно, без конкретного усвідомлення. Ті, хто реагує на події, сприймають їх як стихійне лихо: люди гинуть, але думок про причини, чому це відбувається, в їхніх відповідях немає. Те, що реакції суспільства виявилися менш виразними, ніж можна було очікувати, пов'язане зі станом емоційної анестезії або заціпеніння, що відзначається вже понад два роки. Дослідники спостерігають низький рівень емоційної реакції на події, які в інших умовах могли б спричинити сильні переживання. Емоційні реакції більшості не розвиваються ні на позитивну, ні на негативну сторону. СВО суспільство неохоче усвідомлювало як війну (на відміну від меншості, яка вирішила від неї тікати). «Спецоперацію» можна сприймати нейтрально. А дії наших ЗС — позитивні. Просто тому, що це наші. «Російське суспільство щосили намагається не змінюватися». Олексій Левінсон — про реакцію росіян на події у Курській області та про те, що з ними сталося за два роки». September 08, 2024 00:25 [8]».

Психоаналітична теорія доводить, що єдиний шлях до одужання для невротика полягає у тому, щоб припинити грати на боці хвороби, зрозуміти її причини, усвідомити витіснені і заблоковані захисними механізмами комплекси та взяти їх під свій контроль. Проблема у тому, що психоаналітик може допомогти хворому лише тоді, коли той сам прагне одужання і ладен докласти зусиль до того. У протилежному випадку афективна реакція хворого може виявитися небезпечною для лікаря. І в соціальному вимірі Фромма ця небезпека ще фатальніша, ніж у виключно психічному [16]. І Е. Фромм,

і З. Фрейд (все ж побувавши в гестапо), дивом уникли долі Вальтера Беняміна, Дітріха Бонхеффера, Бруно Бетельгейма, Віктора Франкла та інших, таких різних філософів, психологів і релігійних мислителів, що були страчені або кинуті до концтаборів за спільну провину: спробу пояснити хворій на гітлеризм Німеччині її діагноз. Звичайно, таке патологічне небажання подивитися правді у вічі зберегти владу нацизму не допомогло.

Висновки і пропозиції.

1. Можна вважати доведеним, що концепція соціального несвідомого Е. Фромма не застаріла і дає пізнавальний ключ для розуміння інформаційних феноменів «гібридних воєн» та «воєн нового покоління».

2. Принцип психоаналізу «одужання через усвідомлення» верифіковано не тільки в психічному, але і в соціальному вимірі.

3. Оскільки прийоми інформаційної боротьби постійно оновлюються, окреслена в статті тема потребує подальших досліджень.

Література

1. Фромм Эрих, Блох Эдуард, Лангер Вальтер. Мой пациент – Гитлер. Психоанализ фюрера. (пер. с нем.). URL: <https://kindbook.net/kniga/moy-pacient-gitler-psihoanaliz-fyurera-bloh> (доступ 07.09.24)

2. Левчук Л. Т. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика: Навч. посібник. Київ: Либідь, 2002. 255 с.

3. Freud Sigmund. Group Psychology and the Analysis of the Ego. URL: <https://freeditorial.com/en/books/group-psychology-and-the-analysis-of-the-ego> (доступ 15.09.24)

4. Фромм Эрих Зелигманн. По ту сторону поработающих нас иллюзий. URL: <https://psy.wikireading.ru/67349> (доступ 07.09.24)

5. Расступайся, Орда идет!" Философ об истоках российской агрессивности. URL: <https://www.severreal.org/a/filosof-ob-istokah-rossijskoj-agressivnosti/31748682.html> (доступ 15.09.24)

6. Андрей Бильжо: Мы живем в пространстве индуцированного бреда – YouTube. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=D1TWgifnumk> (доступ 15.09.24)

7. Freud Sigmund. Wit and its relation to the unconscious (with introduction by A. A. Brill). New York, Monfat, yard and company, 1916. – 388 p. (Digitised by Google)

8. Русская жизнь-цитаты 7-14.09.2024 <http://flibusta.is/b/798977/read> (доступ 15.09.2024)

9. Хоменко Ілля, Єлісовенко Юрій, Фоменко Володимир. Політичні міфологеми війни у дзеркалі комунікаційного і психологічного аналізу. Sciences of Europe. 2022. No 102. p. 55-67.

10. Шкаратан Овсей. Российская «Псевдоэлита» и ее идентификация в мировом и национальном контекстах. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskaya-psevdoelita-i-ee-identifikatsiya-v-mirovom-i-natsionalnom-kontekstah-1> (доступ 14.09.22)

11. Немцов утверждает, что Газпром – личный проект Путина // УНИАН. URL: <https://www.unian.net/world/148863-nemtsov-utverjdaet-cto-gazprom-lichnyiy-proekt-putina.html> (доступ 14.09.22)

12. Панюшкин Валерий Валерьевич, Зыгарь Михаил Викторович. "Газпром: Новое русское оружие" Москва: Захаров. - 2008. - 256 с. URL: <https://avidreaders.ru/amp/book/gazprom-novoe-russkoe-oruzhie.html> (доступ 26.09.22)

13. В "Газпроме" считают, что XXI век станет "золотым веком газа" – новости на УНН | 22 июня 2012, 14:01. URL: <https://www.unn.com.ua/ru/news/786164-u-gazpromi-vvageayut,-scho-xxi-stolittya-stane-zolotim-stolittiyam-gazu> (доступ 14.09.22)

14. Попова О. Украина применит новые технологии для оценки нефтегазовых запасов // Сегодня. – 2012. – 19 октября. – с. 7.

15. Кравец І. Україна зробила черговою кроу до збільшення собственої добычи нафти і газу і зменшенню залежності від імпорту енергоресурсів. // Факти. – 2012. – 19 октября. – с. 24.

16. Життя і смерть психоаналітичних спільнот: уроки історії і нові перспективи об'єднань : Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю, 23–24 січня 2021 року, Київ, Мілан, Єреван, Токіо [Електронне видання]. – 168 с. URL: <http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4152> (доступ 01.09.22)